

QAYTA TASHKIL ETISHNING O'ZGARTIRISH SHAKLIDA BUXGALTERIYA HISOBINI YURITISH VA HISOBOTLARNI TUZISHNI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TASHKIL QILISH

Abdurasulov Jamshidbek Axmad ug'li
SamISI tayanch doktoranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada korxonalarni qayta tashkil etishning o'zgartirish shaklida buxgalteriya hisobini yuritish va moliyaviy hisobotlarni xalqaro standartlar asosida shakllantirish masalalari tadqiq etilgan. Shuningdek, milliy va xalqaro standartlar o'rtasidagi farqlar tahlil qilinib, hisob siyosatini takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: qayta tashkil etish, o'zgartirish shakli, MHXS, buxgalteriya hisobi, hisob siyosati, moliyaviy hisobot.

Аннотация. В данной статье исследуются вопросы организации бухгалтерского учета и формирования финансовой отчетности при реорганизации предприятий в форме преобразования на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Раскрыта экономическая сущность процесса преобразования, обоснована необходимость трансформации учетной политики, а также значение оценки активов и обязательств по справедливой стоимости. Кроме того, проведен сравнительный анализ национальных и международных стандартов и разработаны научные предложения и практические рекомендации, направленные на обеспечение прозрачности и сопоставимости финансовой отчетности.

Ключевые слова: реорганизация, преобразование, МСФО, бухгалтерский учет, учетная политика, финансовая отчетность.

Annotation. This article examines the issues of organizing accounting and preparing financial statements during enterprise reorganization in the form of transformation based on International Financial Reporting Standards (IFRS). The economic essence of the transformation process is revealed, the necessity of revising accounting policies is substantiated, and the importance of measuring assets and liabilities at fair value is justified. In addition, a comparative analysis of national and international standards is conducted, and scientific proposals and practical recommendations aimed at ensuring transparency and comparability of financial reporting are developed.

Keywords: reorganization, transformation, IFRS, accounting, accounting policy, financial reporting.

Qayta tashkil etishning o'zgartirish shakli korxonaning tashkiliy-huquqiy maqomini o'zgartirish bilan bog'liq bo'lib, mazkur jarayonda uning iqtisodiy faoliyati to'xtatilmaydi, balki uzluksiz davom etadi. Bu holat buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotni yuritishda uzluksizlik tamoyilini asosiy mezon sifatida qo'llashni talab etadi. Ya'ni, korxonada qayta tashkil etilgan bo'lsa-da, u iqtisodiy sub'ekt sifatida o'z faoliyatini davom ettirayotgan tashkilot sifatida baholanadi. Shu jihatdan, o'zgartirish jarayonini hisobga olishda huquqiy shakl emas, balki iqtisodiy mazmun ustuvor hisoblanadi, bu esa xalqaro moliyaviy hisobot standartlarining muhim konseptual tamoyillaridan biri hisoblanadi. O'zgartirish jarayonida buxgalteriya hisobini tashkil etishda eng muhim masalalardan biri aktivlar va majburiyatlarni to'g'ri baholashdan iborat. Xalqaro standartlarga muvofiq, aktiv va majburiyatlar adolatli qiymat bo'yicha baholanishi lozim bo'lib, bu ularning bozor sharoitidagi real qiymatini aks ettirishga xizmat qiladi. Milliy amaliyotda esa ko'p hollarda aktivlar tarixiy (balans) qiymatida hisobga olinadi, bu esa moliyaviy hisobotlardagi ma'lumotlarning haqqoniyligini ma'lum darajada cheklaydi. Shuning uchun o'zgartirish jarayonida aktivlarni qayta baholash, ularning bozor qiymatini aniqlash va moliyaviy hisobotlarda aks ettirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu orqali korxonaning haqiqiy moliyaviy holati investorlar va boshqa manfaatdor tomonlar uchun yanada aniq va tushunarli shaklda namoyon bo'ladi.

Shu bilan birga, o'zgartirish jarayonida korxonalar hisob siyosatiga jiddiy o'zgartirishlar kiritilishi talab etiladi. Xususan, yangi tashkiliy-huquqiy shaklga mos ravishda buxgalteriya hisobini yuritish usullari, hisob ob'ektlarini tan olish va baholash mezonlari, daromad va harajatlarni e'tirof etish qoidalari qayta ishlab chiqilishi lozim. Bu jarayonda xalqaro standartlar talablariga mos keladigan hisob siyosatini shakllantirish alohida ahamiyatga ega bo'lib, u moliyaviy hisobotlarning xalqaro darajada qiyosiylikini ta'minlashga xizmat qiladi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, qayta tashkil etish jarayonlarini hisobda to'g'ri aks ettirish uchun maxsus schyotlar joriy etilishi buxgalteriya axborotining to'liqligi va aniqligini oshiradi. Masalan, qayta tashkil etish natijalarini alohida hisobga olish, qabul qilingan aktiv va majburiyatlarni alohida hisoblarda yuritish orqali hisob tizimida tartib va shaffoflikka erishish mumkin. Moliyaviy hisobotlarni shakllantirish jarayoni ham o'zgartirish shaklida alohida ahamiyat kasb etadi. Bunda, qayta tashkil etishdan oldingi va keyingi holatni aks ettiruvchi hisobotlar tuzilishi shart. Jumladan, qayta tashkil etishdan oldingi yakuniy moliyaviy hisobot, o'zgartirishdan keyingi kirish balansi, shuningdek, solishtirma hisobotlar shakllantirilishi lozim. Bu hisobotlar orqali foydalanuvchilar korxonaning moliyaviy holatidagi o'zgarishlarni tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Xalqaro standartlarga muvofiq ravishda moliyaviy hisobotlarda qayta tashkil etish sabablari, amalga oshirish usullari, aktiv va majburiyatlarni baholash tamoyillari, shuningdek ushbu jarayonning moliyaviy natijalarga ta'siri to'liq va ochiq yoritilishi talab etiladi. Bu esa moliyaviy axborotning shaffofligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

O'zgartirish jarayonida yana bir muhim jihat bu — moliyaviy natijalarni to'g'ri shakllantirishdir. Xalqaro standartlarda gudvill, hariddan kelgan foyda, qayta tashkil etish natijasidagi foyda yoki zarar kabi ko'rsatkichlarni hisobga olish talab etiladi. Milliy amaliyotda esa mazkur ko'rsatkichlar to'liq shakllanmagan bo'lib, bu hisobotlarning xalqaro standartlarga mosligini cheklaydi. Shuning uchun moliyaviy hisobot tarkibiga qo'shimcha tushuntirishlar va ilova shakllarini kiritish orqali axborotning to'liqligi va sifatini oshirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bu orqali foydalanuvchilar uchun korxonaning moliyaviy natijalari va qayta tashkil etish jarayonining ta'siri yanada aniq va tushunarli bo'ladi. Bundan tashqari, o'zgartirish jarayonida konsolidatsiyalangan moliyaviy hisobotlarni shakllantirish masalasi ham muhim ahamiyatga ega bo'lishi mumkin, ayniqsa korxonalar guruh tarkibiga kirsalar. Bunda bosh kompaniya va uning sho'ba korxonalarini o'rtasidagi munosabatlar, nazorat darajasi va ozchilik ulushlari hisobga olinishi lozim. Xalqaro standartlar bunday holatlarda moliyaviy hisobotlarni konsolidatsiyalashni talab etadi, bu esa korxonalar guruhining umumiy moliyaviy holatini to'liq aks ettirish imkonini beradi.

Umuman olganda, qayta tashkil etishning o'zgartirish shaklida buxgalteriya hisobini xalqaro standartlar asosida tashkil qilish kompleks yondashuvni talab etadi. Bu jarayonda hisob siyosatini takomillashtirish, aktiv va majburiyatlarni adolatli qiymat bo'yicha baholash, moliyaviy hisobotlarni xalqaro talablar asosida shakllantirish va axborotni to'liq ochib berish kabi muhim vazifalar amalga oshirilishi lozim. Natijada, korxonaning moliyaviy hisobotlari xalqaro talablarga javob beradigan darajaga yetkaziladi, bu esa uning investitsion jozibadorligini oshirish va xalqaro moliya bozorlariga chiqish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son farmoni «2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi to'g'risida».
2. O'zbekiston Respublikasining «Buxgalteriya hisobi to'g'risida»gi Qonuni. – Toshkent, 2016 (yangi tahrir).
3. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (IFRS / MHXS). – London: IFRS Foundation, amaldagi nashr.
4. IFRS 3 – Business Combinations (MHXS 3 «Biznes birlashuvlari»). – IFRS Foundation.

**IV-sho‘ba. Turizm va logistika xizmatlar
bozorini rivojlantirishning xalqaro
tajribalari**

